

: [. . . //
 (ISSN 1684-2472), 8. –
 : " , 2014. - .
 12-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2561427>]

(elibrary.ru):
<https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975969&selid=21820878>
<https://elibrary.ru/item.asp?id=21820878>

: 8 : 2014

:

.. ,	2-5
..	6-9
.. , ..	10-11
: , ,	
..	12-14
.. , ..	15-16
.. , .. , ..	17-18
2.	
.. , .. , .. , ..	19-29
.. , ..	30-32
.. , ..	33-34
.. , .. , .. , ..	35-40

В.В. Шевченко, канд. техн. наук, доц.

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт» (Украина)

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ И ТЕОРИЯ ДЛИННЫХ ВОЛН КОНДРАТЬЕВА

Рассмотрены перспективы исследований в области оценки развития турбогенераторостроения с полной воздушной системой охлаждения и оценка безопасности их эксплуатации.

Ключевые слова: турбогенераторы, система охлаждения, теория длинных волн.

Развитие современного электромашиностроения, в частности крупного турбогенераторостроения, возможно в разных направлениях: можно продолжать вести работы по повышению мощности в единичном исполнении, совершенствовать турбогенераторы (ТГ) в диапазоне достигнутых мощностей (200-300 МВт), искать новые типы конструкций, например, продолжать вести работы по созданию асинхронизированных турбогенераторов... Очевидно, что следует вести работы во всех направлениях, но экономическое состояние страны не дает такой возможности: необходимо установить очередность выполнения исследований, не исключая ни одного направления.

Техническое развитие во многом определяет экономическая конъюнктура (сложившаяся обстановка, ситуация в какой-то сфере общественной жизни в условиях современной технико-экономической системы), которая предполагает учет конкретных условий развития процесса производства, а также требует вести учет ситуации, которая сложилась на рынках на данной фазе производственного периода, цикла.

Можно выделить три основные группы определяющих факторов экономической конъюнктуры:

- 1) постоянно действующие циклические факторы;
- 2) постоянно действующие факторы нециклического свойства (научно-технический прогресс, демографические факторы, оценка распределения и потребления природных ресурсов);
- 3) случайные и временно действующие факторы (стихийные бедствия, войны, аварии).

По оценкам многих авторов [1], эти циклы имеют длительность 45-60 лет и называются «длинные волны в развитии». Длительность определяют разные факторы: уровни добычи и оценка запасов полезных ископаемых, политические аспекты, демографические изменения, даже сезонные влияния на деловую активность правительств. Это влияет на формирование экономической системы и рыночной конъюнктуры. Экономика - основной фактор динамики развития любого технического направления, поэтому указанную цикличность можно наложить и на этапы

развития науки и техники. Теоретические концепции длинных волн важны тем, что они дают необходимую основу для оценки состояния экономики и прогнозирования ее будущего состояния.

Теорию длинных волн в технике и экономике начали анализировать экономисты еще в середине XIX в. В 1847 г. английский ученый Х. Кларк отметил, что между двумя мировыми «экономическими катастрофами» 1793 и 1847 гг. прошло 54 года, и предположил, что такой интервал не случаен и должны существовать какие-то «физические» причины этого явления. Далее английский ученый В. Джевонс заметил повторяющиеся длительные периоды роста и падения в формировании цен и технического прогресса, [2].

Вопросами цикличности развития общества, техники, экономики занимались ученые разных стран, но в настоящее время в мировой науке эти понятия связывают с именем известного советского экономиста Н.Д. Кондратьева. Теория циклического эволюционного движения развития общества получила название «длинные волны Кондратьева» или «большие циклы конъюнктуры Кондратьева». В своих работах Кондратьев основывался на эмпирическом анализе большого числа технико-экономических показателей различных стран за довольно длительный промежуток времени (100-150 лет): он рассматривал индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальную заработную плату, показатели торговых оборотов, данные о добыче угля и золота, производстве стали, свинца, чугуна, уровня развития техники и технологий. Методика исследований Н.Д. Кондратьева не лишена недостатков и подвергалась критике со стороны его оппонентов, но все замечания касались только оценки длительности циклов, а не собственно их существования.

В своих работах в исследуемом цикле Кондратьев выделял следующие закономерности: две относятся к фазам подъема, одна - к стадии спада и еще одна закономерность проявляется на каждой из фаз цикла. В начале фазы подъема происходит глубокое изменение всех аспектов развития жизни технически развитого общества. Этим изменениям предшествуют значительные научно-технические изобретения и нововведения. Технический прогресс вызывается запросами производства, созданием условий, при которых применение новаций становится возможным и необходимым.

Учитывая состояние электрооборудования ТЭС (практически полный износ), которые во многом продолжают оставаться определяющими генерирующими системами электроэнергии для страны [3], в настоящее время обновление турбогенераторов мощностью 200-300 МВт, вероятно, является первоочередной задачей. Однако такое обновление следует вести с учетом современных тенденций в создании новых машин: использование новых типов изоляции, новых систем охлаждения и технологий изготовления.

В настоящее время в мировой практике наблюдается устойчивая тенденция замены теплоносителя в ТГ указанных мощностей - отказ от водородного охлаждения и переход к воздушному.

Этапы производства ТГ с воздушным охлаждением на мировом рынке следующие:

Год начала изготовления	1999	2007	1998	1999	2008	2009	2014
Мощность ТГ, МВт	63	90	110	160	250	350	500 (проект)

Учитывая вышеизложенное, вопросы технических изменений в теории турбогенераторостроения можно анализировать с учетом теории «длинных волн». В частности, исследование вопросов изменения системы охлаждения ТГ следует вести согласно периоду цикличности. В этом случае возврат к воздушному охлаждению ТГ мощностью 100-300 МВт в настоящее время предопределен 50-60-летним циклом: в 1946 г. на заводе «Электросила» (г. Ленинград) был выпущен первый ТГ мощностью 100 МВт с водородным охлаждением. В 1946-1948 гг. там же были изготовлены и введены в эксплуатацию турбогенераторы новой серии ТВ с полным водородным охлаждением мощностью 25-100 МВт.

Возврат к воздушному охлаждению в ТГ большей мощностью, чем в исторически первых появившихся машинах, во многом определяется требованиями энергетики и новыми техническими возможностями. Применение воздушного охлаждения возможно при использовании современных технических решений: схемы вентиляции с более интенсивной циркуляцией воздуха и непосредственным охлаждением обмоток, применение в конструкции электротехнических сталей с малыми удельными потерями и высокой нагревостойкостью изоляции.

В отечественных турбогенераторах серии ТФ с форсированным воздушным охлаждением ротора используют замкнутую схему охлаждения с вертикально расположенными воздухоохладителями, под их наружной обшивкой располагают перепускные трубы [4]. Шихтованный сердечник статора жестко закреплен на ребрах корпуса статора, с торцов сердечника статора устанавливают медные экраны для снижения влияния потоков рассеяния. В пазах ротора выполняют подпазовые каналы, через которые охлаждающий воздух попадает в радиальные каналы обмотки ротора. Ротор снабжают демпферной системой: под бандажными кольцами установлены короткозамыкающие кольца, входящие в пазы ротора. Для предотвращения проникновения в корпус внешней пыли предусматривают поддув воздуха в полость генератора для создания небольшого избыточного давления. Корпус генератора имеет с внутренней стороны шумоизолирующее покрытие. Применяемая на всех ТГ с воздушным охлаждением замкнутая схема вентиляции вместе с системой наддува воздуха и одновременной конденсацией излишней влаги обеспечивает высокую чистоту и низкую влажность воздуха внутри генератора, исключает проникновение пыли и грязи из машинного зала электростанции.

Продолжением серии ТФ являются турбогенераторы серии ТЗФ производства ГПЗ «Электротяжмаш», в которых используется трёхконтурная система воздушного Охлаждения [4, 5] и предусмотрены отдельные потоки воздуха, охлаждающего статор и ротор. Принятая конструкция позволяет снизить взаимное тепловое влияние этих потоков [1].

Охлаждающий воздух в ТГ циркулирует по вытяжной схеме за счет действия двух центробежных вентиляторов, установленных на валу ротора, и охлаждается в охладителях, которые установлены на боковых стенках воздуходелительных

кожухов. Потери, выделяющиеся в пазовой части обмотки и в активной стали статора, отводятся холодным воздухом, поступающим из охладителей в U-образные каналы (рис.) [1,4].

Рис. Направление воздушных потоков в зубцовой зоне ТГ в U-образных каналах

Выходя из этих каналов, воздух омывает нажимную плиту и лобовые части. Холодный воздух из охладителей поступает также в радиальные каналы торцевой зоны. Теплообмен поверхности активных частей и элементов конструкции ТГ с охлаждающей средой наиболее точно определяется экспериментально с применением теории подобия.

Более точным способом расчета теплообмена поверхности активных частей и элементов конструкции машины с охлаждающей средой является метод температурного поля, при котором решается дифференциальное уравнение теплопроводности при граничных условиях I—III рода. Решение задачи возможно только с применением численных методов, например, метода конечных разностей.

Выводы

1. Использование в настоящее время воздушного охлаждения ТГ является вторым этапом и достаточно точно укладывается в цикличность, определяемую теорией длинных волн Н.Д. Кондратьева. Можно считать, что это решение является исторически и технически логичным и ожидаемым.

2. Перспективные исследования в области оценки развития турбогенераторостроения с полной воздушной системой охлаждения и оценка безопасности их эксплуатации позволяют сделать вывод, что со временем они заменят ТГ с водородной и водяной системами охлаждения мощностью 300-500 МВт и более.

3. Основным преимуществом использования ТГ с воздушным охлаждением является упрощение их конструкции и сопутствующих систем (исключение элементов водородной системы, упрощение системы маслообеспечения, уплотнения

вала) и, что наиболее важно, исключение из рабочей зоны (машинного зала станции) взрывоопасного компонента - водорода.

Список литературы

1. Шевченко В.В., Минко А.Н. Развитие систем охлаждения и оптимизации конструкций турбогенераторов: монография. - Харьков: Изд-во Иванченко И.С., 2013. - 242 с.
2. Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избр. тр. - М.: Экономика. - 2002. - 767 с.
3. Шевченко В.В. Системный подход к развитию энергетики Украины // Вестн. Кременчуг, национального ун-та им. Михаила Остроградского. - 2012. №3/2012 (74). - С. 28-32.
4. Шевченко В.В., Кошевой О.П. Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением // Вестн. Национального техн. ун-та «ХПИ». - 2013. - №65. - С. 99-106.